

O IMPACTO DO ESTRESSE NO CÉREBRO E A SOMATIZAÇÃO DOS EFEITOS PSICOLÓGICOS

Suélio De Araújo Pereira

Membro da Faculdade Caicoense Santa Terezinha - FCST

Genilson Lima Diniz

Membro da Faculdade Caicoense Santa Terezinha – FCST

Veríssimo Guedes De Araújo

Membro da Faculdade Caicoense Santa Terezinha – FCST

William Araújo Santos

Membro da Faculdade Caicoense Santa Terezinha – FCST

Bruna Kaline Gorgônio De Azevedo

Membro da Faculdade Caicoense Santa Terezinha - FCST

RESUMO: O estresse é uma resposta natural do organismo diante de situações percebidas como ameaçadoras, sendo regulado por mecanismos fisiológicos como o sistema nervoso autônomo e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). Esse processo leva à liberação de hormônios como os glicocorticoides e as catecolaminas, especialmente o cortisol. Embora possa ser benéfico em níveis moderados, ajudando o corpo a se adaptar e reagir a desafios, o estresse quando persistente se torna crônico, afetando diretamente a saúde física e mental. Este estudo tem como finalidade investigar os impactos do estresse no corpo humano, com foco nas mudanças neuropsicológicas e fisiológicas provocadas pela ativação contínua do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). A metodologia adotada neste trabalho fundamentou-se em uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, visando compreender a relação entre estresse e o desenvolvimento de psicopatologias. Foram selecionadas obras e publicações que discutem temas como estresse, ansiedade, depressão, neuropsicologia e suas inter-relações, com foco em aspectos que contribuem para o surgimento de transtornos psicológicos. Para isso, a seleção do material incluiu livros especializados e artigos científicos obtidos em bases de dados como SciELO, Google Scholar e outros repositórios de livre acesso. Em conclusão, eventos de vida estressores são preditores ambientais centrais para o surgimento de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. A suscetibilidade individual, por sua vez, é modulada por fatores genéticos e de personalidade, indicando uma interação complexa entre o ambiente e a biologia do sujeito. Compreender esses mecanismos é essencial para desenvolver estratégias preventivas e terapêuticas mais eficazes no campo da saúde mental.

Palavras-chaves: Neuropsicologia; Psicopatologias; Ansiedade; Saúde mental.

1. INTRODUÇÃO

O estresse é uma resposta natural do corpo diante de situações de perigo ou ameaça, resultando em mudanças físicas e emocionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020), aproximadamente 90% da população mundial enfrenta situações estressantes no dia a dia. No Brasil, essa taxa chega a cerca de 72%, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR, 2018). Os fatores que contribuem para esse cenário incluem o ambiente de trabalho, responsabilidades familiares, padrões de sono, atividade física e o uso excessivo de tecnologia, entre outros.

A resposta fisiológica ao estresse é regulada pelo sistema nervoso autônomo (SNA) e pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), resultando na liberação de glicocorticoides e catecolaminas (CHROUSOS, 2009; KLOET; JOËLS; HOLSBOER, 2005; MCEWEN, 2008).

O cérebro figura entre os principais alvos do estresse, sendo susceptível a modificações químicas e estruturais em resposta a estressores tanto agudos quanto crônicos. Dentre suas regiões, destaca-se o hipotálamo, responsável por integrar o sistema nervoso, endócrino e imunológico, e por regular a liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise, por meio da ação do fator liberador de corticotrofina (CRF) (HERMAN et al., 2012).

A exposição a estressores, sejam eles de natureza física ou mental, ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), resultando em um aumento significativo na secreção de cortisol, podendo atingir níveis até 20 vezes superiores ao basal. Em condições normais, o cortisol segue um ritmo circadiano característico, com concentrações mais elevadas nas primeiras horas da manhã e uma redução progressiva ao longo do dia, especialmente após o início do sono (CHROUSOS, 2009; HERMAN et al., 2012).

Em níveis moderados, o estresse pode ser positivo, ajudando-nos a enfrentar dificuldades. O estresse, em sua forma natural, é uma resposta do corpo a mudanças no ambiente, essa reação nos auxilia na adaptação e no enfrentamento de desafios. No entanto, quando se torna persistente, o estresse se manifesta de maneira prolongada e constante, frequentemente causado por preocupações duradouras, pressões no trabalho, problemas financeiros ou traumas emocionais não resolvidos, assim, o estresse se torna crônico (BAUER, 2002, p. 22).

O estresse crônico está associado à diminuição das defesas do organismo, o que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças, como câncer, reações alérgicas e um aumento na vulnerabilidade a infecções, como herpes, gripe e resfriados (BAUER, 2002, p. 25). O psicólogo norte-americano Sheldon Cohen, da Universidade Carnegie Mellon, realizou estudos com voluntários que receberam uma dose padrão do vírus do resfriado. Os resultados mostraram que aqueles expostos ao estresse durante a infecção apresentavam mais partículas virais na circulação e produziam mais muco do que os não estressados (BAUER, 2002, p. 25).

Além disso, o imunologista Ronald Glaser, da Universidade de Ohio, constatou que estudantes de medicina vacinados contra o vírus da hepatite durante os exames finais não desenvolveram uma proteção completa contra a doença. Esses achados têm implicações significativas para campanhas de imunização, pois pessoas vacinadas em períodos de estresse podem não gerar anticorpos suficientes. Estudos em animais sugerem que os mecanismos neuroendócrinos (conjunto de neurônios, glândulas e tecidos que regulam o comportamento e o estado fisiológico do corpo) também podem estar ligados a outras infecções, como a aids, explicando por que o estresse crônico agrava a evolução dessa doença (BAUER, 2002, p. 25).

Pesquisas também mostram que o estresse psicológico aumenta a vulnerabilidade de camundongos a infecções por bactérias causadoras da tuberculose, o que poderia esclarecer o aumento da incidência dessa doença em populações humanas cada vez mais estressadas (BAUER, 2002, p. 25). O estresse é ainda considerado um fator de risco para o desenvolvimento e a progressão do câncer. Estudos em laboratório indicam que essa condição acelera o crescimento de tumores. Pacientes com câncer que recebem apoio psicoterápico ou social tendem a ter uma expectativa de vida maior (BAUER, 2002, p. 25).

Diante disso, surgiu um questionamento sobre tal demanda, para entendermos a relação entre estresse crônico e o desenvolvimento de transtornos mentais. Com isso, o presente trabalho tem como objetivos, investigar as alterações morfológicas no cérebro associadas ao estresse, analisar a relação entre estresse crônico e transtornos mentais, compreender os efeitos do estresse sobre o organismo humano, com ênfase nas alterações neuropsicológicas e fisiológicas desencadeadas pela ativação prolongada do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tipos de estresse

De acordo com Rio (1996), o estresse pode ter origem tanto física quanto psicológica, podendo ser desencadeado por fatores como a monotonia ou a sobrecarga. A resposta do organismo ao estressor pode se manifestar de forma aguda, quando ocorre uma reação imediata frente a uma situação específica, como o preparo para a resposta de "luta ou fuga" ou de forma crônica, quando há uma exposição prolongada a um ou mais agentes estressores.

Hans Selye, pioneiro nos estudos sobre o estresse, propôs que o organismo pode reagir a estímulos estressores de maneira positiva ou negativa. A resposta positiva, denominada por ele de "eustresse", ocorre em situações de forte excitação emocional, como momentos de intensa alegria, e está associada a reações autonômicas adaptativas. Já a resposta negativa, chamada de "distresse", está relacionada a sentimentos como medo, insegurança e angústia, podendo gerar efeitos prejudiciais à saúde (ARALDI-FAVASSA; ARMILIATO; KALININE, 2005).

Conforme descrito por Sapolsky (2007), Selye estruturou o modelo do estresse em três fases distintas: a fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. A fase de alerta representa o primeiro momento após a percepção do estressor, em que o organismo mobiliza seus recursos para enfrentar a ameaça. Em seguida, na fase de resistência, ocorre um processo de adaptação fisiológica, no qual o corpo busca manter a homeostase diante da exposição contínua ao estressor.

Apesar de seu papel adaptativo no curto prazo, níveis cronicamente elevados de cortisol têm sido associados à neurotoxicidade em estruturas cerebrais como o hipocampo, resultando em comprometimentos cognitivos e emocionais, como dificuldade de memorização, desatenção e regulação emocional deficiente (SAPOLSKY, 2004).

Por fim, a fase de exaustão é caracterizada pelo desgaste progressivo dos sistemas fisiológicos, resultante da exposição prolongada ao estresse. Essa depleção das reservas orgânicas pode favorecer o surgimento de diversas doenças físicas, e, associada a fatores como a predisposição genética, pode precipitar transtornos mentais e até mesmo quadros de adoecimento ocupacional, como a síndrome de Burnout.

O conceito de estresse está fundamentado na observação de que diferentes condições, sejam físicas ou psicológicas, que ameaçam a homeostase do organismo, desencadeiam um conjunto semelhante de respostas corporais, conhecido como “síndrome geral de adaptação”. Uma das reações mais típicas ao estresse é a liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e dos corticosteroides, como o cortisol em humanos e a cortisona em ratos, na corrente sanguínea, resultado da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) (SCHREIBER, 1996).

Os estímulos ou situações capazes de provocar essa síndrome são chamados de estressores, e a resposta do corpo a eles é conhecida como reação ao estresse. Além da ativação do eixo HPA, o estresse agudo também estimula o sistema nervoso autônomo, mais especificamente sua divisão simpática, como parte da chamada resposta de "luta ou fuga" ou "reação de emergência". Como consequência, há liberação de noradrenalina pelas fibras simpáticas periféricas em diversos tecidos, além da liberação de adrenalina (e em menor quantidade, noradrenalina) pela medula adrenal diretamente na corrente sanguínea (SCHREIBER, 1996).

Os estressores podem ter origem física, como lesões teciduais ou variações extremas de temperatura, mas também podem ser de natureza psicológica. No caso dos estressores psicológicos, estudos têm demonstrado de forma consistente que tanto o eixo HPA quanto o sistema nervoso simpático são ativados diante de situações novas ou de sinais que indiquem a possibilidade de punição ou a ausência de uma recompensa esperada, como ocorre em situações de frustração. Esse tipo de ativação costuma desencadear um estado de ansiedade antecipatória (SCHREIBER, 1996).

2.2 Caracterização do estresse

O renomado endocrinologista canadense Hans Selye (1907–1982) foi um dos pioneiros na definição do conceito de estresse. Ele observou que diferentes organismos tendem a reagir de forma semelhante a uma variedade de experiências sensoriais ou psicológicas que podem prejudicar órgãos, tecidos ou processos metabólicos ou que são percebidas pela mente como ameaçadoras. Tais experiências são denominadas “estressores” (BAUER, 2002, p. 22).

Os estressores sensoriais ou físicos envolvem contato direto com o corpo, como subir escadas, correr uma maratona, enfrentar variações extremas de temperatura ou

realizar atividades intensas como voo livre ou bungee jump. Já o estresse psicológico surge quando o sistema nervoso central é ativado por processos mentais, mesmo sem contato físico. Exemplos incluem discussões conjugais, falar em público, lidar com a perda de um ente querido, mudanças de residência, provas escolares ou o cuidado com familiares portadores de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer (BAUER, 2002, p. 22).

Além desses, um terceiro tipo de estressor são as infecções. Vírus, bactérias, fungos e parasitas que atacam o organismo humano provocam a liberação de citocinas, proteínas reguladoras produzidas por macrófagos, glóbulos brancos especializados em eliminar invasores por meio da fagocitose. Essas citocinas ativam mecanismos hormonais importantes que regulam a resposta imunológica do corpo (BAUER, 2002, p. 23).

O cérebro é um dos principais alvos do estresse, pois sofre alterações químicas e estruturais em resposta a estressores agudos e crônicos (MCEWEN, 2008, p. 375). O estresse agudo ocorre apenas enquanto o agente estressor está presente, enquanto o estresse crônico refere-se a um estado de tensão prolongada que pode resultar no desenvolvimento de diversas doenças e comprometer a qualidade de vida (LIPP, 2006, p.83).

É importante diferenciar o estresse agudo, que possui função adaptativa e mobilizadora, do estresse crônico, que ocorre quando a ativação do eixo HPA se mantém prolongada, comprometendo a saúde física e mental. Nesses casos, observam-se distúrbios do sono, sintomas depressivos, ansiedade persistente e maior vulnerabilidade a doenças psicossomáticas (MCEWEN, 2007).

O estresse crônico pode desencadear várias doenças geneticamente predispostas que permaneceriam latentes na ausência de estresse, como, por exemplo, patologias cardiovasculares, metabólicas (diabetes insulinoresistente ou tipo 2), gastrointestinais, distúrbios do crescimento (nanismo psicogênico, aumento do risco de osteoporose), reprodutivas (impotência, amenorreia, aborto espontâneo), infecciosas (herpes labial, gripes e resfriados), reumáticas (lúpus, artrite reumatoide), câncer, depressão, além de doenças oportunistas que se aproveitam da diminuição da imunidade para se instalar no organismo. Essas doenças podem afetar tanto a saúde física quanto a psicológica (BRADLEY; DINAN 2010; LIPP, 2006).

É importante esclarecer que o estresse não é uma doença. Sua função é ajudar o organismo a resistir a estressores. No entanto, quando o nível de resistência se torna

excessivo, isso pode se tornar prejudicial, caracterizando o estresse crônico e comprometendo o funcionamento saudável do corpo (CHROUSOS, 2009; ULRICH-LAI; HERMAN, 2009).

2.3 Hipotálamo Hipófise Adrenal

Localizado em cima dos rins, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), também conhecido como eixo HPA (do inglês *hypothalamic-pituitary-adrenal*), é um dos principais sistemas neuroendócrinos responsáveis pela regulação da resposta fisiológica ao estresse. Sua ativação integra o sistema nervoso central e o sistema endócrino, promovendo uma adaptação do organismo a estímulos estressores, sejam eles físicos, emocionais ou sociais (CHROUSOS, 2009; MCEWEN, 2007). A resposta ao estresse mediada por esse eixo é evolutivamente conservada, sendo observada em diversas espécies, o que evidencia sua importância adaptativa (KLOET et al., 2005).

A ativação do eixo HHA inicia-se no hipotálamo, uma estrutura do diencéfalo que regula múltiplas funções autonômicas e endócrinas. Em resposta à percepção de um estressor, o núcleo para ventricular do hipotálamo secreta o fator liberador de corticotrofina (CRH), que é transportado até a hipófise anterior (ou adeno-hipófise). Nessa região, o CRH estimula a secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na corrente sanguínea.

O ACTH, por sua vez, age sobre o córtex das glândulas adrenais, promovendo a liberação de glicocorticoides, principalmente cortisol em humanos (HERMAN et al., 2012; ULRICH-LAI E HERMAN, 2009). Além do CRH, a vasopressina (AVP) também participa dessa regulação, potencializando a liberação de ACTH, especialmente em condições de estresse crônico (ANTONI, 1993).

O cortisol desempenha diversas funções fisiológicas cruciais: aumenta a disponibilidade de glicose no sangue, inibe respostas inflamatórias, regula o metabolismo de lipídios e proteínas e influencia diretamente o funcionamento do sistema imunológico. Em curto prazo, esses efeitos são adaptativos, preparando o organismo para lidar com a ameaça percebida, caracterizando a chamada resposta de luta ou fuga (SAPOLSKY; ROMERO; MUNCK, 2000). Em longo prazo, entretanto, a exposição crônica ao cortisol pode levar à neurotoxicidade, especialmente no hipocampo, prejudicando a neurogênese e a plasticidade sináptica (LUPIEN et al., 2009; SOUSA, 2016). A ativação prolongada

ou disfuncional do eixo HHA está relacionada a diversos distúrbios físicos e psicológicos, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout e transtornos metabólicos (MCEWEN, 2008).

Além disso, o eixo HHA é regulado por um mecanismo de retroalimentação negativa, em que o aumento dos níveis de cortisol sinaliza ao hipotálamo e à hipófise para reduzirem a liberação de CRH e ACTH, mantendo a homeostase. Contudo, em situações de estresse crônico, esse mecanismo pode se tornar ineficiente, resultando em disfunções no controle do estresse e em consequências à saúde mental e física (CHROUSOS, 2009; LUPIEN et al., 2009). Fatores genéticos, experiências adversas na infância e inflamação sistêmica podem alterar a sensibilidade dos receptores de glicocorticoide, prejudicando esse feedback (HEIM et al., 2000; PARIANTE; LIGHTMAN, 2008).

Além dos efeitos fisiológicos, os altos níveis de cortisol também afetam o funcionamento cerebral, especialmente em estruturas como o hipocampo, o córtex pré-frontal e a amígdala. Isso pode comprometer a memória, o raciocínio, a tomada de decisões e a regulação emocional, sendo esses efeitos amplamente associados a quadros de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (MCEWEN, 2008; ARNSTEN, 2009). Estudos de neuroimagem demonstram que indivíduos com TEPT frequentemente apresentam redução volumétrica no hipocampo e aumento da reatividade da amígdala (BREMNER et al., 1995; SHIN et al., 2006).

A presença de ACTH na corrente sanguínea atua no córtex da glândula adrenal, localizada acima dos rins, estimulando a liberação de glicocorticoides, sendo o cortisol o principal (95% em humanos). Este hormônio desempenha várias funções no organismo, como a regulação do metabolismo dos carboidratos, aumentando a disponibilidade de glicose no plasma sanguíneo (50% ou mais acima do normal), o que é crucial durante jejum prolongado; reduz as proteínas celulares, potencialmente enfraquecendo os músculos; mobiliza ácidos graxos para o plasma, elevando sua concentração sanguínea; combate inflamações e reações alérgicas; e diminui a produção de anticorpos, afetando diretamente a imunidade (MCEWEN, 2008, p. 370). Por isso, o uso prolongado de glicocorticoides sintéticos, como a prednisona, pode causar efeitos colaterais como atrofia muscular, osteoporose e imunossupressão (BARNES, 2006).

A estimulação por estressores, tanto físicos quanto mentais, ativa o eixo HHA, resultando em um aumento da secreção de cortisol que pode ser até 20 vezes superior ao nível basal. Em condições normais, o ritmo circadiano do cortisol apresenta níveis altos

pela manhã, que diminuem à noite, especialmente algumas horas após o início do sono (CHROUSOS, 2009; HERMAN ET AL., 2012). Alterações nesse ritmo circadiano têm sido associadas a distúrbios do sono, transtornos depressivos e síndromes metabólicas, o que reforça a importância do eixo HHA na regulação do bem-estar global (ADAM ET AL., 2017).

3. METODOLOGIA

Para alcançar os resultados desejados, foram utilizados métodos baseados em pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Foram selecionadas obras e publicações que abordam temas relacionados ao estresse, à ansiedade, à depressão, à neuropsicologia e à assimilação entre esses campos, com ênfase nos aspectos que condicionam ao desenvolvimento de psicopatologias. O objetivo foi evidenciar cenários e fenômenos estressores que contribuíram para o desenvolvimento de psicopatologias.

A seleção dos materiais bibliográficos incluiu livros especializados, bem como 12 artigos científicos extraídos das bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Scholar (Google Acadêmico) e outros repositórios de acesso aberto. Priorizaram-se publicações de autores com pesquisas semelhantes, especialmente aqueles que já haviam realizado dois ou mais trabalhos sobre estresse e psicopatologias, a fim de garantir a veracidade e a consistência das informações. Também se estabeleceu como critério a atualidade dos estudos, considerando publicações realizadas nos últimos 20 anos.

Os principais descritores utilizados foram: “estresse” e “psicopatologias condicionadas ao estresse”. O processo de triagem dos materiais consistiu inicialmente na leitura dos artigos, seguida da análise dos títulos mais compatíveis com os descritores selecionados. A apreciação do conteúdo foi orientada pela pertinência temática, com especial atenção a artigos que definissem ou conceituassem o estresse e as psicopatologias condicionadas ao estresse, sobretudo quanto à influência dessa relação no desenvolvimento de transtornos psicopatológicos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os eventos estressores desempenham um papel central na etiologia dos transtornos mentais, particularmente da depressão e da ansiedade, ao desencadearem respostas neurofisiológicas que afetam diretamente o funcionamento do sistema nervoso central. O hipocampo, estrutura essencial para os processos de memória e regulação emocional, mostra-se especialmente vulnerável aos efeitos do cortisol, cujo aumento sustentado em contextos de estresse crônico pode levar à neurotoxicidade, atrofia neuronal e redução do volume hipocampal.

A diminuição do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), observada tanto em situações de estresse agudo quanto crônico, compromete a plasticidade neuronal e a neurogênese, contribuindo para alterações comportamentais associadas a sintomas depressivos. Nesse contexto, destaca-se a depressão como a principal causa de incapacidade global, afetando milhões de pessoas em todo o mundo.

REFERÊNCIAS

ADAM, E. K.; QUINN, M. E.; TAVERNIER, R.; MCQUILLAN, M. T.; DAHLKE, K. A.; GILBERT, K. E. Diurnal cortisol slopes and mental and physical health outcomes: a systematic review and meta-analysis. *Psychoneuroendocrinology*, [S.l.], v. 83, p. 25–41, 2017.

ANTONI, F. A. Vasopressinergic control of pituitary adrenocorticotropin secretion comes of age. *Frontiers in Neuroendocrinology*, [S.l.], v. 14, n. 3, p. 173–186, 1993.

ARALDI-FAVASSA, C. T.; ARMILIATO, N.; KALININE, I. Aspectos fisiológicos e psicológicos do estresse. *Revista de Psicologia da UnC*, Concórdia, v. 2, n. 2, p. 84–92, 2005.

ARNSTEN, Amy F. T. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 410–422, jun. 2009.

BARNES, Peter J. How corticosteroids control inflammation: Quintiles Prize Lecture 2005. *British Journal of Pharmacology*, [S.l.], v. 148, n. 3, p. 245–254, jun. 2006.

BAUER, Moisés Evandro. Estresse: como ele abala as defesas do corpo? *Ciência Hoje*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 179, p. 22–25, jan./fev. 2002.

BRADLEY, A. J.; DINAN, T. G. A systematic review of hypothalamic–pituitary–adrenal axis function in schizophrenia: implications for mortality. *Journal of Psychopharmacology*, [S.l.], v. 24, n. 11, p. 91-118, 2010.

CHROUSOS, G. P. Stress and disorders of the stress system. *Nature Reviews Endocrinology*, [S.l.], v. 5, p. 374–381, 2009.

HEIM, Christine; NEWPORT, D. Jeffrey; MLETZKO, Tanja; MILLER, Andrew H.; NEMEROFF, Charles B. The link between childhood trauma and depression: insights from HPA axis studies in humans. *Psychoneuroendocrinology*, [S.l.], v. 33, n. 6, p. 693–710, jul. 2008.

HERMAN, J. P.; et al. Neural regulation of the stress response: glucocorticoid feedback mechanisms. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, Ribeirão Preto, v. 45, n. 4, p. 292-298, 2012.

KLOET, E. R.; JOËLS, M.; HOLSBOER, F. Stress and the brain: from adaptation to disease. *Nature Reviews Neuroscience*, [S.l.], v. 6, p. 463-475, 2005.

LIPP, M. E. N. Teorias de tema de vida do stress recorrente e crônico. *Boletim da Academia Paulista de Psicologia*, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 82-93, 2006.

LUPIEN, S. J.; et al. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 10, n. 6, p. 434–445, 2009.

MCEWEN, B. S. Central effects of stress hormones in health and disease: understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators. *European Journal of Pharmacology*, [S.l.], v. 583, n. 2-3, p. 174-185, 2008.

MCEWEN, B. S. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. *Physiological Reviews*, v. 87, n. 3, p. 873–904, 2007.

PARIANTE, C. M.; LIGHTMAN, S. L. The HPA axis in major depression: classical theories and new developments. *Trends in Neurosciences*, 2008

RIO, R. P. *O fascínio do stress: vencendo desafios num mundo em transformação*. Rio de Janeiro: Dunya, 1996.

SAPOLSKY, R. M.; ROMERO, L. M.; MUNCK, A. U. How do glucocorticoids influence stress responses? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and preparative actions. *Endocrine Reviews*, v. 21, n. 1, p. 55–89, 2000.

SAPOLSKY, R. M. *Por que as zebras não têm úlceras*. 3. ed. São Paulo: Landscape, 2007.

SAPOLSKY, R. M. Glucocorticoids and hippocampal atrophy in neuropsychiatric disorders. *Archives of General Psychiatry*, 2000. p. 925–935.

SCHREIBER, W.; LAUER, C. J.; KRUMREY, K.; HOLSBOER, F.; KRIEG, J. C. Dysregulation of the hypothalamic pituitary-adrenocortical system in panic disorder. *Neuropsychopharmacology*, 1996. p. 7-15.

SOUSA, N. *The dynamics of the stress neuromatrix*. **Molecular Psychiatry**, [S.l.], v. 21, p. 302–312, 2016.

ULRICH-LAI, Y. M.; HERMAN, J. P. Neural regulation of endocrine and autonomic stress responses. *Nature Reviews Neuroscience*, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 397-409, 2009.